

ÌFOJÚ ÀSÀ ÀWÙJO ŞÀTÚPALÈ ẸDAN NÍNÚ AWO ÒGBÓNÌ ÌBÍLÈ YORÙBÁ

Adébáyòwá Isiaka ALIMI-ADENIRAN

Federal College of Education, Abèòkúta
adebayowa506@gmail.com

Ayòdélé Solomon OYÈWÁLÉ

University of Lagos, Akòkà, Lagos
asoyewale@unilag.edu.ng

Ọladiípò AJÍBÓYÈ

University of Lagos, Akòkà, Lagos
oajiboye@unilag.edu.ng

DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.20767252>

Àşamò

Awo Ògbóni jé egbé ìmùlè-ajemòşşese àti àşà Yorùbá. Ẹdan si ni àmi ìmùlè egbé nàà àti imòlè tí wón n bọ. Şişe àtupalè Ẹdan Ògbóni ní ìbámu pèlú àşà àwùjo Yorùbá ni kókó àpilèkọ yí. Işé yí mú àtupalè Ẹdan Ògbóni ní òkúnkúndùn kí àwọn tí wón kí í se omọ egbé Ògbóni lè ní oye lóri bí Ẹdan tí se pàtàkì tó àti iwúlò rẹ nínú awo Ògbóni àti ní àwùjo Yorùbá lápapọ. Tíòrì Ìfàmìparokò (Semiotics) ni a fi se àtupalè işé yí. Tíòrì Ìfàmìparokò jé ilànà ìbánisòrò láì se àmúlò ọrọ ẹnu. Àmi lílò pón-n-bélé gégé bí ọmòràn ilè Amèrikà C. S. Pierce ti se àgbékalè işé rẹ ni a mú lò nínú işé yí. Ọnà tí a gbà se àkójopọ dètà ni şişe ifòròwánilènuwò lódò àwọn àbèná ìmò tí wón jé omọ egbé Ògbóni. Bákan nàà ni a se àmúlò àwọn iwé àti jónà tí wón wà ní àròwótó wa. Akáse, a tún se àmúlò ẹrọ ayélujára. Abájade işé yí şáfihàn Ẹdan Ògbóni gégé bí abiyamọ tí ó múlele nípa kí àwùjo omọniyàn ó lè máa de tàbí búréke nítorí kí ó má ba à parun. İşé yí tún se àfihàn idè àti èlè gégé bí irin tí wón fi şedá Ẹdan Ògbóni.

Àwọn kókó ọrọ: Ẹdan, Èlè, Ide, Irin, Ògbóni

1. Ifáára

Ọkan pàtàkì nínú egbé awo ìbílè Yorùbá ní Ògbóni. Ọnà méjì tí awo Ògbóni pín sí ni ìbílè tí wón tún n pè ní àbórijìn (Aborigin Ogboni Fraternity (AOF)) àti ìgbalódé tí wón n pè ní (Reformed Ogboni Fraternity (ROF)). Àwọn méjèjèjì ló n se àmúlò Ẹdan. Oríşiríşì irin ni wón fi n se Ẹdan. Ẹdan tí wón fi idè se wà, èyí tí wón fi ọjé se n be, èyí tí wón fi bàbà se àti èyí tí wón fi èlè tàbí irin dúdú se tún jé àrà ọtò. Àwọn aşude ni wón n fi idè da Ẹdan. Àwọn àgbà ọmòràn a sì máa fi ẹdan se oríşiríşì nńkan tí wón bá fẹ. Àwọn àgbà işègùn a máa fi ẹdan se aróbi tàbí àgbélépòtà. Wón tún máa n lò ó fún àwùre àti oşólè. Kódà o tún wúlò fún oògùn akọyà. Wón máa n fi ẹdan aşóbodè ni iloro ilú, lènu odi abúlè àti àwọn ọnà àbáwòletò gbogbo gégé bí àbò Inú àşà àwùjo Yorùbá nàà ni gbogbo èyí ti jeyo.

Àfojúsùn işé yí ni fifi ojú àşà àwùjo se àtupalè Ẹdan nínú awo Ògbóni ìbílè ni ilè Yorùbá. Gégé bí Ilésanmí (2013:73) ti se àlàyé, Ẹdan ni àmi àti ọrìşà awo Ògbóni. Bí Ẹdán se jé àmi tí ó tún jé ọrìşà awo Ògbóni yí ló jé kí ó se pàtàkì láti se àtupalè rẹ ni ìbámu pèlú àşà àwùjo Yorùbá.

Lawal (1995:37) sọ pé 'Edan Ògbóni is a coupled male and female brass figures with iron stems joined with chain at the heads'. Iyẹn ni wí pé, Edan Ògbóni jẹ ère méjì tí wọn fi idẹ dà tí wọn fi èlè ẹ̀ ẹ̀sẹ̀ wọn tí wọn sì fi ẹ̀wọn so orí wọn pọ̀.

Ìmò èrò iwakùsà láwùjọ Yorùbá fi yé wa pé n̄hkan àlùmọ̀nì ilẹ̀ Yorùbá ni àwọn irin bí bàbà (bronze), fàdákà (silver), idẹ (brass), èlè (iron), òjé (lead) àti wùrà (gold). Àpilẹ̀kọ̀ yíí rí àrídájú pé m̀éta nínú àwọn irin wònyí ni wọn fi jin àwọn orìṣà ibílẹ̀ Yorùbá kan. Gégé bí àpẹ̀rẹ̀, Ọ̀bàtálá ni wọn fi òjé jin, wọn fi èlè jin Ògún wọn sì fi idẹ jin Òsun.

Nínú iwádíí wa, a rí àrídájú pé méjì nínú àwọn irin wònyen ni wọn fi rọ̀ Edan Ògbóni. Idẹ̀ ni wọn fi da Edan, èlè ni wọn fi ẹ̀ itìsẹ̀ rẹ̀, bẹ̀ẹ̀ sì ni èlè ni ẹ̀wọn tí wọn fi so orí takotabo ère méjèjèjì pọ̀. Idẹ̀ tí ó jẹ̀ àmì Òsún jẹ̀ àrokò abiyamọ̀, ọ̀lá àti ẹ̀wà. Idẹ̀ kíí dípẹ̀tá bẹ̀ẹ̀ sì ni kíí dógùn-ún. Àwọn àgbà òmòrán a máa sọ pé ikán kí í mu idẹ̀, òrìrò kí í ro òjé. Èrì tí wọn n̄ fi lélẹ̀ nínú ipèdè yíí ni pé idẹ̀ àti òjé kí í bàjé. Ewé awẹ̀de ni àwọn Yorùbá fi n̄ wẹ̀ idẹ̀. Etí odò tàbí ilẹ̀ àbàtá ni a ti máa n̄ sá b́a rí ewé yíí. Wọn máa n̄ fi wẹ̀ esì tàbí ipín burukú d̀nù. Ewé awẹ̀de wúlò púpọ̀ nínú ètùtù atúnpin-ín-yàn, ọ̀go ríràpadá àti oògùn atórìṣe. Ídí niyẹn tí àwọn èyàn fí máa n̄ sọ pé:

Awẹ̀de wẹ̀ orí mi

Awèrìṣà wẹ̀ orí mi.

Ewé òronbó ni wọn fi n̄ wẹ̀ bàbà ní tìrẹ̀. Ídí niyí tí àwọn àgbà tún fi máa n̄ sọ pé Oníbàbà ló ni òronbó, Oníde ló ni awẹ̀de.

Àwọn Ògbóni gbàgbọ̀ pé idẹ̀ tí ó jẹ̀ àmì Òsun ni àrokò abiyamọ̀, ọ̀lá àti ẹ̀wà tí ó jẹ̀ àṣe tí ó wà lára Edan Ògbóni. Torí nàà Edan Ògbóni ni agbara láti sọ àgàn di ọ̀lómọ̀, Edan lè sọ alábiíkú di alábíiyè bẹ̀ẹ̀ sì ni ó tún lè sọ otòṣì di ọ̀lórò tí onítòhún bá ti sìn ín tokantokán tí kò sì hùwà ọ̀dálẹ̀. Bákan nàà ni gbogbo n̄hkan ẹ̀ni tí ó bá sá di Edan Ògbóni á máa rẹ̀wà sí, ibàjé kankan kò sì ní ba láyè rẹ̀.

Èlè jẹ̀ àmì Ògún tí ó dúró fún agbára àti isẹ̀gun torí nàà àwọn ògbóni gbàgbọ̀ pé àṣe agbára àti isẹ̀gun wà lára Edan Ògbóni. Lawal (1995: 38) tilẹ̀ sọ pé Ọ̀bàlùfọ̀n Ògbódirin ni alágbèdẹ̀ àkókó ní Ilé-Ifẹ̀ bẹ̀ẹ̀ nàà ló tún jẹ̀ ọ̀ba. Ó sọ àsoyè pé Ògbódirin pé kánrin lórí ipò ọ̀ba, lílé sì ni wọn le kúrò lórí itẹ̀ nígbà tí ijọba rẹ̀ sù wọn. Orúkọ Ògbódirin yíí ni àwọn ògbóni sọ di ifòròpàrokò tí wọn fi n̄ kí ara wọn ní Ogbó atọ̀! Íwùre ẹ̀mí gígùn àti àtúbòtán rere fún àwọn ọ̀mọ̀ ẹ̀gbé ní itumò rẹ̀.

Wàyí ò, ẹ̀ jẹ̀ kí a wo Edan Ògbóni fúnra rẹ̀ yàtò sí àwọn irin tí wọn fi ẹ̀ àgbékalè rẹ̀. Ère ibeji takotabo Edan Ògbóni jẹ̀ àmì isòkan láààrin takotabo ní àwùjọ̀ Yorùbá lápapọ̀. Tokótẹ̀pón akọ̀ Edan kò farasin bẹ̀ẹ̀ sì ni tòbòtoyàn abo Edan ló h́ande. Itumò èyí ni pé àwọn èyà ara tí àwọn èyàn àwùjọ̀ fi n̄ ẹ̀ abiyamọ̀ kò sá pamọ̀. Èyí tùmò sí agbára isabiyamọ̀ tàbí ibísí àti irẹ̀si. Odù Ifá Òdí Méjì nàà jẹ̀rìí sí igbéyàwó àti abiyamọ̀ síṣe bá yíí pé:

Funfun niyí eyín

Ègùn g̀g̀g̀rà niyí orùn

Ọ̀mú ṣìkìṣìkì niyí obinrin

A dífá fún Èjì Odi

Tó n̄ sunkún àilòbinrin

Tó n̄ fojoojúmọ̀ káwòbòtan

Èrò Ipò

Èrò Ọ̀fà

Ìgbà ìdí di méjì nàà la dọ̀lómọ̀.

(Abímbólá, 1983:54)

Àwọn Yorùbá a tún máa pa òwe pé okó kan, òbò kan kì í bímọ̀ tì. Ìgbàgbọ̀ Yorùbá tí Ifá yíí fídí rẹ̀ múlẹ̀ ní pé lílo okó àti òbò lásìkò tí ọ̀kúnrin àti obinrin bá bá ara wọn sùn yẹ kí ó yorí sí oyún níní. Kí obinrin sì fi oyún nàà bímọ̀ àbíyè.

Èro wọn ni wí pé bíbímọ̀ àbíyè ni kò ní jẹ́ kí àwùjọ́ ó parun tí iran èniyàn kò fi ní tán ní orílẹ̀ ayé. Àwọn Ọ̀gbóni fi yé wa pé abiyamọ̀ ayé ni Ẹ̀dan Ọ̀gbóni. Orúkọ̀ miíràn tí wọn tún n pè é ní Iyá Ayé.

Àwọn Ọ̀gbóni a máa fa arò bá yíí pé:

Lílẹ̀: Omú iyá dun

Ègbè: Se ni a jọ mu ún.

Èrèdí orin yíí ni pé àwọn Ọ̀gbóni gbàgbọ̀ pé ọ̀mọ̀ iyá kan nàà ni gbogbo àwọn. Wọn tún máa n farò pé:

Ìpònrí awo ọ̀kan ni

Oye tiwa nípa fifà tí àwọn Ọ̀gbóni n farò Omú iyá dùn, se la jọ mu ún àti ipònrí awo ọ̀kan ni wí pé okùn tí ó so gbogbo ọ̀mọ̀ ẹ̀gbé Ọ̀gbóni ni Ẹ̀dan Ọ̀gbóni. Wọn a tún máa farò pé:

Ọ̀kan soṣo ni Ẹ̀dan tí ó fi bí igba ọ̀mọ̀

Iṣẹ̀ yíí fi idí rẹ̀ múlẹ̀ wí pé oríṣi méjì ni Ẹ̀dan Ọ̀gbóni, ọ̀kan jẹ́ iléwọ̀ tí kò tóbi púpọ̀. Ọ̀gbóni lè fi èyí kọ̀ ọ̀rùn tàbí kí wọn fi sínú àpò ẹ̀wù tàbí àpò àbiràn ¹wọn. A sì lè fi wé aago ọ̀wọ̀ tí à n dè mó ọ̀rùn ọ̀wọ̀ lọ sí òde.

Ẹ̀dan Ọ̀gbóni nílá kì í dédè sídídí kuro ní Ilèdì. Ẹ̀dan Ọ̀gbóni nílá yíí nàà ni òrìṣà tí àwọn awo Ọ̀gbóni n bọ̀, idí rẹ̀ ni wọn sì ti n búra. Ibẹ̀ ni wọn ti n múlẹ̀ lásìkò orò ifinimawo. Ẹ̀dan Ọ̀gbóni nílá yíí ni a lè fi wé aago nílá tí a gbé kò sí ẹ̀gbé ọ̀giri nínú ilé ẹ̀ni.

Àmì idánimò ni Ẹ̀dan Ọ̀gbóni tí kò tóbi jẹ́. Kò sí ibi tí ọ̀mọ̀ awo kò lè lọ tí Ẹ̀dan Ọ̀gbóni bá ti wà lára rẹ̀. Abájọ̀ tí wọn fi máa n farò pé:

Lílẹ̀: Ọ̀jísẹ̀ Ẹ̀dan kíí rá

Ọ̀jísẹ̀ Ẹ̀dan kíí nù.

Ègbè: Kíí rá Láké

Kíí nù Lókò

Kíí nù Lólà,

Teé délé Ọ̀ràngún Ọ̀lọ̀mọ̀ Ọ̀gbóyè

2. Tíòrì Àmúlò

Tíòrì lílò nínú iṣẹ̀ akadá ni fifi ojú imò sáyènsì se àtupalẹ̀ agbèkalẹ̀ èrò ẹ̀ni. Tíòrì lílò a máa jẹ́ kí iṣẹ̀ akadá gún régé, ó sì máa n buyi kún un. Tíòrì Ìfàmipàrokò tí a mò sí sẹ̀miótíki (Semiotics) ni a fi se àtupalẹ̀ iwé àpilẹ̀kọ̀ yíí. Tíòrì Ìfàmipàrokò jẹ́ ilànà ibánisòrò láì se àmúlò ọ̀rò ẹ̀nu rára. C. S. Pierce àti Ferdinand de Saussure ni aṣiwájú nínú àwọn agbàterù tíòrì Ìfàmipàrokò. Sebeok (2001, p.15) sọ pé:

Semiotic theory underscores the instinctive capacity of all living organisms to produce to produce and understand signs.

¹ Àbiràn jẹ́ àpò àpamọ̀wọ̀ tí a fi aṣọ̀ rán.

(Tíòrì Ìfàmìpàrokò jẹ agbára àtínúdá àwọn èdá abẹmí láti ẹ àmì kí wọn sì tún ní àgbóyẹ àmì).

Leech àti Onwuegbuzie (2008) ẹ àpẹjúwe Ìfàmìpàrokò bí 'A science that explains the relationship between signs including talk and text and the intended specific meanings'. Kókó ohun tí wọn sọ ní pé sáyẹ̀nsì tí ó ẹ̀láyẹ̀ ibáṣepọ̀ láàrin àwọn àmì kanra ọ̀rọ̀ ẹ̀nu àti àkọ̀sílẹ̀ pẹ̀lú ìtumò wọn pátó tí a ní lókàn ní àmì lílò. Ìfàmìpàrokò Ajẹmàsà ní tíòrì tí a fi ẹ̀ àtupalẹ̀ iwé àpílẹ̀kọ̀ yíí torí pé oun ló ẹ̀ rẹ́gí pẹ̀lú síṣe àtupalẹ̀ Ẹdan Ògbóni ní àwùjọ Yorùbá ẹ̀yí tí ó jẹ̀ àfọ̀júsùn iṣẹ̀ yíí. A pinnu láti ẹ̀ àmúlò tíòrì yíí torí pé lára àṣà àwùjọ Yorùbá tí ó jẹ̀ b́arakú awo Ògbóni ibílẹ̀ ní àmì lílò, ètùtù síṣe, ẹ̀bọ̀ rírú, ère lílò àti ọ̀rìṣà bíbọ̀. A fi idí rẹ̀ múlẹ̀ pé Ẹdan Ògbóni ní àgbà nínú àwọn ọ̀rìṣà tí Ògbóni n bọ̀ ère idẹ̀ ní Ẹdan Ògbóni. Àdìtù ní Ẹdan Ògbóni lódò àwọn ọ̀gbẹ̀rì, awo ló yé kò lè yé ọ̀gbẹ̀rì torí pé ọ̀gbẹ̀rì kò ní inú àkóròsì. Àtá̀rì ọ̀gbò, iye_n àwọn ọ̀gbẹ̀rì kò gbé ẹ̀rù awo.

3. Ojúṣe tí Ògbóni ní fi Ẹdan ẹ̀ ní Àwùjọ

Ògbóni jẹ̀ èèkàn pàtàkì nínú iṣẹ̀lú ibílẹ̀ ní àwùjọ Yorùbá. Lára ojúṣe Ògbóni ní síṣe orò ipèbí fún ọ̀ba tuntun àti síṣe ètùtù ipínsẹ̀ fún ọ̀ba tí ó bá wàjà. Bẹ̀ẹ̀ náà ní àwọn iṣẹ̀ abẹ̀nú kan wà tí Ògbóni n ẹ̀ fún àwùjọ. Ẹ̀wẹ̀, yàtò sí orò ipèbí àti ètùtù ipínsẹ̀ ọ̀ba tó wàjà, awo Ògbóni a máa ẹ̀ ipètùsááwò ní àwùjọ. Lára àwọn ojúṣe wọn ní a ẹ̀ aláyẹ̀ ní sòkí ní abala isàlẹ̀ yíí.

3.1. Gbèsè síṣin

Àwọn Ògbóni a máa ẹ̀ àmúlò Ẹdan láti gba gbèsè. Akọ Ẹdan ní wọn máa gbé lẹ̀ sí agboolé òjigbèsè tí ẹ̀ni tí jẹ̀ ní gbèsè bá ti lẹ̀ fi ẹ̀jọ̀ òjigbèsè sun Ògbóni. Kánkán bí ewé iná ẹ̀ ní jó ọ̀mọ̀ ní àwọn ẹ̀bí òjigbèsè yóò san gbèsè tí èniyàn wọn jẹ̀. Àpẹ̀rẹ̀ burúkú ní kí Ògbóni fi Ẹdan sin gbèsè. Ẹ̀ ẹ̀ ní Ògbóni máa n sọ gbèdẹ̀ke ojú tí òjigbèsè gbòdò san gbèsè ọ̀rùn rẹ̀ bí bẹ̀ẹ̀ kọ̀ Ẹdan yóò sí ojú idẹ̀ tí í ẹ̀ ojú agan² wò wọn yàtò sí ojú ọ̀jé tí ó jẹ̀ ojú ẹ̀rò. Ilé tí wọn bá ti kùnà láti san gbèsè tí èniyàn wọn bá jẹ̀ máa n tú tàbí di ahoroni tí wọn bá ti kùnà láti san gbèsè ọ̀rùn wọn.

Àṣà ifẹ̀dansingbèsè yíí a máa ba àwọn èniyàn àwùjọ ilẹ̀ Yorùbá lẹ̀rù torí náà gbogbo ọ̀nà ní wọn máa n gbà nítorí kí ẹ̀bí wọn má b́a kó wọn sí iyonu Ẹdan Ògbóni. A gbọ̀ wí pé Ògbóni lè gbé dúkiá tà, kòdà tó fi kan nńkan abẹ̀mí bí odidi èniyàn tí wọn bá rí ní agboolé òjigbèsè lábẹ̀ àṣe Ẹdan.

3.2. Ijà tí ó bá mú itàjẹ̀sílẹ̀ dání

Awo Ògbóni a máa fi Ẹdan yanjú aáwò tí ó bá mú itàjẹ̀sílẹ̀ dání yálà ijà ààlà ilẹ̀ ní áárin agboolé méjì (tàbí jù bẹ̀ẹ̀ lẹ̀) tàbí ààlà oko. Bí àwọn Ògbóni bá ti gbé Ẹdan sí orí ilẹ̀ tí ó fa aáwò kò sí ẹ̀nikẹ̀ni tí ó gbòdò dé ibẹ̀ mó títí tí wọn yóò fi yanjú ọ̀rọ̀ náà.

3.3. Fifi Ẹdan Ògbóni yanjú ọ̀rọ̀ ojì

Àwọn Ògbóni a máa fi Ẹdan yanjú ọ̀rọ̀ ojì. Ohun tí Yorùbá n pè ní ojì ní kí ọ̀rọ̀ obínrin fifẹ̀ di ijà láàrin ọ̀kúnrin méjì. Ọ̀kúnrin kan lè yàn aya aláya ní àlẹ̀ tàbí kí ọ̀kúnrin yan obínrin àfẹ̀sónà ọ̀kúnrin míràn lórẹ̀ẹ̀. Bí ẹ̀jọ̀ ojì bá ti le sí bẹ̀ẹ̀ náà ní idájọ̀ yóò ẹ̀ mọ̀. Ọ̀kúnrin tí ó jẹ̀bí lè sanwó itàjẹ̀, wọn lè fi àṣe Ẹdan lé e kúrò ní ilú, wọn lè fi àṣe lé tọ̀kúnrintobínrin tí wọn jẹ̀bí ẹ̀sùn kúrò láàrin ilú.

² Ẹ̀yí ní ojú akọ̀ tàbí ojú èle.

Nígba mìíràn èwè, wón lè ta èni tí ó jèbí èsùn ojí lẹrú. Wón lè ẹ̀ idájọ́ ikú fún, pàápàá tí ó bá ẹ̀ iyáwó awo ni ọ̀rò ojì jọ pa wón pò.

Yàtò sí Ìpètùsááwò, Ògbóni a máa fi Èdan dẹ̀rò àjàkálẹ̀ àrùn àti ibínú àwọn àlùjǎnnú ní àárín ilú. Àwọn Ògbóni lè bọ̀ Èdan lorúko ilú. Bákan náà ni wón lè fi ewé èrò wẹ̀ Ìyá (Èdan) kí wón sì fi omi èrò náà wón gbogbo ilú tàbí àwọn ààyè kan ní àárín ilú. Èyí ni kí àlàáfíà lè jọba, kí ó sì lè àwọn èbùrú lọ tàbí pa wón dǎnu pátápátá.

4. Àgbálogbábò

Fífi ojú àṣà àwùjọ̀ ẹ̀ àtupalẹ̀ Èdan Ògbóni ni kókó tí àpilẹ̀ko yíi dá lé. Tíòrì Ìfamipàrokò ajemáwùjọ̀ ni a fi ẹ̀ àtupalẹ̀ iṣẹ̀ náà. A mẹnuba oríṣi àwọn irin tí wón jẹ̀ ohun àlùmọ̀nì Yorùbá gégé bí imò èrò iwakùsà tí fi idí rẹ̀ múlẹ̀. A sọ̀rò lóri àwọn ọ̀rìṣà tí wón fi idẹ̀, ọ̀jẹ̀ àti èlè jìn. A ẹ̀ àtupalẹ̀ àwọn ojúṣe tí awo Ògbóni ibílẹ̀ tàbí àbòríjìn n fi Èdan ẹ̀ ní àwùjọ̀ yàtò sí ní àárín awo.

A kíi bá oníṣu wà á dé ibi egùn. Abẹ̀rẹ̀ tó nínú ogún ológún, diẹ̀ tó nínú nńkan onńkan. Ibi tí àtupalẹ̀ wá nílànà àṣà àwùjọ̀ lóri Èdan Ògbóni mọ̀ lásikò yíi rẹ̀. Àmọ̀ sáá, iṣẹ̀ iwádíí kò gbọ̀dò dúró sójú kan daari. Nítorí náà, iṣẹ̀ n tẹ̀síwájú.

Ìwé Ìtókasi

Abimbólá, W. (1968). *Ìjìnlẹ̀ Ohùn Enu Ifá, apá kíiní*. Ìbàdàn: Oxford University Press.

Adéoyè, C. L. (1985). *Ìgbàgbò àti Èsìn Yorùbá*. Ìbàdàn: Evans Brothers (Nigeria Publishers) Limited.

Adépegba, C. (1991). *Yorùbá Metal Sculpture*. Ìbàdàn: Ìbàdàn University Press.

Anyebe, A. P. (1989). *Ògbóni, (The Birth and growth of the Reformed Ògbóni Fraternity)* Lagos: Sam Lao Publishers.

Dáramọ̀la, O àti Jeje (1968). *Àṣà àti Ọ̀rìṣà ilẹ̀ Yorùbá*. Ìbàdàn: Oníbon Ọ̀jẹ̀.

Diedre Bádéjọ̀ (1996). *Ọ̀sun Sẹ̀gẹ̀sì, The Elegant Deity of Wealth, Power and Femininity*. New Jersey: Diedre L. Bádéjọ̀.

Frobenious, L. (1913). *The Voice of Africa: Vol. 1*, New York: Bloom Benjamin Inc.

Johnson, S. (1926). *History of the Yorùbás*, Lagos: C. M. S.

Kómọ̀láfẹ̀, K. (1995). *African Traditional Religion: Understanding the Ògbóni Fraternity*, Lagos: Ifá - Ọ̀rúnmìlà Organisation.

Lawal, B. (1995). *À Yà Gbó, À Yà Tọ̀, New Perspective on Èdan Ògbóni in African Arts*, Vol. 28, No. 1. ULCA. James St. Coleman African Studies Centre.

Leech, N. L. & Onwugbuzie, A. J. (2008). *Qualitative data analysis: A compendium of techniques and a framework for selection for school psychology research and beyond*. *School Psychology Quarterly*, 23(4), 587 - 604.

Ọ̀gúnbiyíi, J. A. (1951). *Ìwé Ìtàn Ifá, Agbigba àti Ọ̀wọ̀ Èrìndínlógún*, Lagos: Ifẹ̀-Olú Press.

Sebeok, T. A. (2001). *Signs an Introduction to Semiotics*. Bloomington: Indiana University Press.

Simpson, G. E. (1980). *Yorùbá Religion and Medicine in Ìbàdàn*. Ìbàdàn: University Press.

Şotunde, F. I. (2012). *Ègbá Chieftaincy Institution*. Ìbàdàn: F. I. Şotunde Publishers.